

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

Le Parti Communiste Chinois..... 1

ACTUALITÉ

L'épuration du Parti Communiste Hongrois..... 6

ÉTUDE

Mouvements de résistance en Europe soviétisée 8

DOCUMENT

Faits divers de l'occupation russe en Autriche 9

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

Bulgarie : Le niveau d'existence..... 10*Pologne : Nouvelle organisation des forces armées* 10*Le congrès de la C.G.T. polonaise*... 11*MM. Frachon et Saillant à Varsovie..**— Deux ministres communistes en congé* 12*Hongrie : La collectivisation des terres*..... 12*Tchécoslovaquie : Le cancer bureaucratique. — Le plan de 2 ans n'a pas été réalisé* 13*La sûreté de l'Etat est-elle menacée ?**M. Slansky dénonce l'arbitraire de son parti* 15*Soucis industriels* 15

LA VIE EN U.R.S.S.

La radio invention russe. — Tito, Moscou et les satellites..... 15*Tendances actuelles de la radio. — La « Pravda » a vu les Yankees à Paris.* 16**CHRONIQUE****Le Parti Communiste Chinois**

Nul parti communiste, pas même peut-être celui de l'U.R.S.S. n'a connu autant d'aventures que le parti communiste chinois. Depuis sa création, il n'a pas cessé de vivre sur le pied de guerre, au sens propre de l'expression. Tandis que les autres croissaient au milieu des conflits politiques et sociaux de style classique — élections, grèves, émeutes parfois — c'est dans la guerre civile qu'il s'est formé, qu'il a grandi et qu'il a vécu durant presque trente ans à peu près sans trêve ni repos.

De 1920 à 1927. - L'alliance avec le Kuomintang

Le communisme apparut en Chine dès 1920 sous la forme encore timide d'une « société pour l'étude du socialisme et du marxisme ». Le parti ne fut constitué que l'année suivante, mais cette transformation organique ne changea en rien sa composition sociale ; il recrutait presque uniquement parmi les intellectuels et les étudiants. Cheng Tou Siou, le fondateur du parti et son animateur jusqu'en 1927, était lui-même professeur à l'université de Pékin ; les ouvriers y étaient l'exception,

et s'il prit une part réelle dès 1922 à la grève des marins de Hong Kong, ce fut en lui fournissant des techniciens de l'agitation sociale : il n'en restait pas moins un mouvement sans racine, l'incarnation d'une idée abstraite et non le produit naturel d'un milieu social. Au demeurant, en 1925, il ne comptait pas beaucoup plus de deux mille membres. Ce détail suffit à donner la mesure de ses forces.

Ce ne fut donc pas à lui-même qu'il dut le rôle de premier plan qu'il joua dans la vie politique chinoise durant cette première période de son histoire. L'aide de la Russie soviétique fit à peu près tout. Entre les Soviétiques et Sun-Yat-Sen, chef du gouvernement de Canton, les rapports étaient étroits. Sun n'était pas communiste. Mais il reconnaissait volontiers en Lénine un professeur en matière de révolution : au moment de mourir il dicta deux messages, — son testament politique — l'un adressé au Kuomintang son parti, le parti national-populaire, l'autre à l'Exécutif des Soviétiques.

D'autre part, les Etats-Unis, l'Angleterre et le Japon vers lesquels il s'était d'abord tourné lui avaient refusé les crédits dont il avait besoin, et ils avaient reconnu le gouvernement de Pékin. Il s'adressa donc à Lénine pour obtenir l'argent et

les techniciens que nécessitait la reconstruction du Kuang-Tong. La Russie révolutionnaire, dès 1920, s'était déclarée prête à renoncer à tous les privilèges que la Russie des Tsars avait acquis en Chine au moyen des « traités inégaux » ; elle s'empressa d'accorder son concours au chef du Kuomintang. Les négociations furent conduites par Joffé qui fut le premier ambassadeur de la Russie soviétique (et qui se suicida en 1927 pour protester contre la façon dont Staline traitait l'opposition). Le 25 janvier 1923 une entente était conclue entre l'U.R.S.S. et le Kuomintang. La Russie aiderait la Chine à réaliser son unification et son indépendance. Elle ne recevrait rien en contrepartie ; le gouvernement soviétique reconnaissait même très volontiers que le communisme était impossible à réaliser en Chine, dans l'état arriéré et purement agricole de l'économie chinoise. Il n'attendait de la victoire des révolutionnaires chinois nul autre profit que l'affaiblissement du capitalisme européen, qui trouvait dans l'exploitation des pays coloniaux ou semi-coloniaux le moyen d'apaiser par des concessions la revendication ouvrière et de reculer l'ère de la révolution prolétarienne (1).

L'aide russe fut principalement d'ordre technique. Sun Yat Sen envoya en U.R.S.S. le meilleur de ses jeunes lieutenants, Tchang Kai Chek, pour y étudier l'organisation militaire de la révolution. La même année (1923) arrivaient à Canton, envoyés par les Soviets, deux « révolutionnaires professionnels » qui devaient conseiller le Kuomintang : un spécialiste des questions militaires Galen, de son vrai nom Blücher ; un spécialiste de la propagande et de l'organisation politique : Borodine.

C'est sur la suggestion de Borodine que Sun Yat Sen répondit favorablement (1924) à la demande du parti communiste qui, dès le lendemain de l'entente sino-soviétique, à son 3^e congrès de juin 1923, avait sollicité son entrée au sein du Kuomintang. Dès lors, les communistes étaient à même de prendre une part importante à l'action révolu-

(1) « La plus-value obtenue par l'exploitation des colonies est un des appuis du capitalisme moderne. Aussi longtemps que cette source de bénéfices ne sera pas supprimée, il sera difficile à la classe ouvrière de vaincre le capitalisme. Grâce à la possibilité d'exploiter intensément la main d'œuvre et les sources naturelles de matières premières des colonies, les nations capitalistes d'Europe ont cherché, non sans succès, à éviter par ces moyens leur banqueroute imminente. L'impérialisme européen a réussi dans ses propres pays à faire des concessions toujours plus grande à l'aristocratie ouvrière. Tout en cherchant d'un côté à maintenir les conditions de vie des ouvriers à un niveau bas, il ne recule devant aucun sacrifice et consent à sacrifier la plus-value de ses propres pays, celle des colonies lui demeurant ».

(Thèses du 2^e Congrès de l'I.C. — Juillet 1920)

tionnaire qui, de 1925 à 1927, aboutit à la victoire du gouvernement nationaliste. En particulier, ils jouèrent un rôle fort grand dans les événements de 1925, l'insurrection de Shanghai et la grève de Hong Kong.

Le parti était alors divisé, comme toute l'Internationale, en deux tendances, au point que la « question chinoise » alimenta pendant des mois la polémique entre Staline et l'opposition. Les opposants auraient voulu que le parti chinois reprit son indépendance, ou tout au moins menât plus librement son action autonome. C'était d'ailleurs l'opinion et l'attitude des meilleurs éléments du parti, qui, tandis que Tchang Kai Chek poursuivait la reconquête de la Chine centrale, exaspéraient les conflits sociaux et préparaient ouvertement la révolution communiste.

Ils réussirent même, avec l'aile gauche du Kuomintang conduite par Wan Tsing Wei (qui devait présider à Nankin un gouvernement collaborationniste sous l'occupation japonaise) à constituer un gouvernement à Wou Han, près de Han Kéou (1926). Lors de la prise de Shanghai par Tchang Kai Chek en mars 1927, ils songèrent même à l'insurrection ouverte contre lui.

Cette politique était contraire aux ordres qui venaient de Moscou. Staline et Boukharine, son conseiller en la matière, exigeaient la poursuite de la collaboration avec le Kuomintang. Le parti devait fermer les yeux sur la repression des grèves, cesser de constituer des soviets, d'armer les ouvriers. Quand en mars 1926, Tchang Kai Chek par un coup d'état militaire, anéantit les communistes à Canton, la consigne fut de ne rien dire. Au lendemain de la prise de Shanghai Staline réaffirma publiquement sa confiance en Tchang Kai Chek, avec qui il avait échangé naguère des photographies dédicacées. Il eut juste le temps d'empêcher son discours de paraître dans la *Pravda* : quelques jours après, en effet, Tchang Kai Chek avait tourné ses armées vers Han Kéou et anéanti les communistes dans la vallée du Yang-Tsé. Borodine, Galen et leurs compagnons durent quitter la Chine.

Staline ne se résigna pas tout de suite à revoir sa politique. Il protesta encore contre la hâte de l'opposition à rompre avec le Kuomintang. Il mettait ses espoirs dans le général chrétien Feng Yu Siang, qui se rallia à Tchang Kai Chek, puis dans Wang Tsin Wei, qui ne se montra pas plus sûr.

Ce fut sur son ordre que Neumann (2) fomenta l'insurrection connue sous le nom de « Commune de Canton » en décembre 1927. Elle éclata durant le 15^e congrès du parti russe, car Staline avait besoin d'un communiqué éclatant pour triompher du « pessimisme de l'opposition ». L'émeute, maîtresse de la ville durant trois jours fut noyée dans le sang.

(2) Voir B.E.I.P.I., n° 2, pp. 7 et 9.

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

De 1927 à 1934. - La République Soviétique de Chine

Cette répression sanglante, qui fit près de 100.000 victimes, mit fin à la collaboration avec le Kuomintang que le parti communiste chinois avait imprudemment prolongée sur l'ordre même de Staline. Une phase nouvelle de son histoire commença alors, la plus riche à coup sûr en pittoresque.

Tous les communistes n'avaient pas été anéantis en mai 1927. Une partie des survivants s'étaient réfugiée à Canton. Le plus grand nombre gagna les régions montagneuses du Kiang Si (au sud du Yang Tsé) où s'étaient soulevés deux corps d'armée commandés par des généraux communistes. C'est là en particulier que se rejoignirent les deux chefs actuels du communisme chinois Mao-Tse-Tung et Chu Teh. Ainsi prit naissance cette Chine soviétique dont l'Internationale communiste a chanté les mérites pendant des années.

Les réalisations, en vérité, y étaient fort inférieures aux affirmations de la propagande soviétique ou des chefs communistes chinois. En novembre 1931, on y proclama bien une République des Soviets, dont la capitale fut Jui-Chin, à la frontière sud-est du Kiang-Si, mais l'étiquette ne signifiait pas grand chose.

La province est essentiellement agricole, surtout dans les régions qu'occupaient les communistes. Mais un certain nombre d'entr'eux qui furent flétris par la suite comme « gauchistes » et que conduisait Li Li San ne renonçaient pas pour autant à l'agitation dans les cités industrielles. Mais ils n'y jouissaient d'aucune influence profonde et leurs tentatives dans l'hiver 1927-1928 et en 1930, commandées par les exigences de la propagande mondiale se soldèrent par les plus graves échecs. Désormais, et jusqu'à une date toute récente, le parti communiste chinois devait rester sans organisation dans les villes, sans prise réelle sur le monde ouvrier.

Dans le domaine paysan, les échecs communistes furent moins graves. Le parti se devait de tenter la réforme agraire. Malheureusement pour eux, la région était fort pauvre, incapable de se suffire à elle-même, sans grosses accumulations de richesses. Il fallut pactiser avec les paysans riches, composer avec les commerçants qui étaient pourtant les propriétaires terriens et les usuriers. Mao Tsé Tung lui-même devait reconnaître en 1933 que, non seulement la république soviétique de Chine n'avait pas réussi à détruire ces classes sociales, mais que seigneurs et paysans riches, très actifs et profitant des avantages que leur avait donnés l'histoire (ils savaient lire et écrire) s'étaient infiltrés dans les forces armées, qu'ils contrôlaient les organisations révolutionnaires et que le partage des terres s'était fait à leur profit.

C'est dans le domaine de l'organisation militaire que la république du Kiang Si accomplit l'œuvre la plus durable. Elle organisa une armée rouge qui eut pour commandant Chu Teh, pour commissaire politique Mao Tsé Tung et qui constitua la force principale et même unique du communisme chinois. Il devenait ainsi non pas l'expression d'une classe sociale, la paysannerie à défaut du prolétariat, mais selon la meilleure tradition de l'histoire chinoise, un clan parmi d'autres clans, une bande armée en lutte pour la conquête du pouvoir et de l'appareil de l'Etat. Son recrutement d'ailleurs était identique à celui de toutes les bandes que la Chine a connues : déserteurs des autres armées, brigands, paysans pauvres, le tout solidement encadré par des hommes acquis aux chefs du parti plus qu'à sa doctrine : un bon instrument de guerre civile et de prise du pouvoir, mais rien d'une organisation propre à assurer une révolution si cette révolution doit consister en une transformation de la vie économique.

Une armée révolutionnaire ne saurait demeurer indéfiniment l'arme au pied. Bientôt, les communistes tentèrent d'agrandir les territoires qu'ils dominaient. En juillet 1930, sous l'impulsion de Li Li San lui-même inspiré par Moscou qui plus tard devait lui faire grief de sa déviation gauchiste d'alors, ils occupèrent une partie du Hou Nan, et ils lancèrent des attaques dans la direction (lointaine) de Nankin. C'était provoquer le gouvernement nationaliste. De 1931 à 1934 Tchang Kai Chek organisa contre eux six expéditions punitives. Au cours de la dernière, où cinq cent mille soldats gouvernementaux attaquèrent l'armée rouge forte de 300.000 hommes, les communistes furent battus et le 10 novembre 1934, les troupes de Nankin entrèrent dans Jui-Chin. La République soviétique du Kiang était morte.

La victoire de Tchang Kai Chek était pourtant incomplète. Sous la conduite de Chu Teh, les débris de l'armée rouge, accompagnés de familles entières, au total plusieurs dizaines de milliers d'hommes, réussirent à échapper à l'encerclement, et par une marche de dix mille kilomètres, la *Longue Marche* qui compte parmi les hauts faits de l'histoire militaire, ils gagnèrent les régions éloignées du Nord-ouest de la Chine. Le récit en a été fait par un journaliste du *Daily Herald*, communiste notoire, Edgar Snoff, dans son livre *Red Star over China*. Avec eux ils avaient emmené l'idée communiste et ils fondèrent, dans le Kan Sou et le nord du Chen Si où ils s'établirent, une seconde république soviétique dont la capitale fut Yen-an.

L'allure générale de leur politique demeura ce qu'elle avait été dans le Kiang Si. La région était encore plus pauvre. C'est le pays où la quasi totalité des paysans habite dans des grottes creusées à flanc de colline. On dut se contenter d'annuler les dettes et les taxes, de réduire de 30 ou 40 % la rente agraire qui était de 50 ou même de 60 %, mais de la garantir en la réduisant de la sorte. Pour ses besoins, le gouvernement percevait 5 % des récoltes. Rien là qui s'inspirât, (sinon dans la terminologie) du socialisme moderne. C'était la réapparition du système agricole de la Chine traditionnelle, tout imprégné de communisme depuis des temps immémoriaux, déformé par les brigandages et les exactions que permettait la faiblesse de l'Etat, et rendu à sa forme primitive par un pouvoir capable d'assurer l'ordre. Tant il est vrai qu'en Chine le problème social se ramène pour les neuf dixièmes de la population à celui de l'ordre.

De 1935 à 1947. - Nouvelle alliance avec le Kuomintang

Quelle que fût la solidité du régime de Yen-an, il ne paraissait pas promis à un long avenir, et l'unification de la Chine se fut finalement faite contre lui si la guerre n'était pas venue. Elle donna au communisme chinois une nouvelle chance.

Les communistes disent volontiers que, dès 1931 ; date de l'attaque japonaise en Mandchourie, ils avaient remplacé leur mot d'ordre « *A bas le Kuomintang* » par celui de « *Avec nous contre l'envahisseur japonais* ».

A la vérité, pour eux comme pour tous les communistes du monde, la nouvelle politique ne remonte pas au delà de 1934-1935. C'est alors que fut décidée, en présence du péril que le régime hitlérien faisait courir à la Russie, la tactique des fronts populaires, dont la signature en décembre 1936 d'un pacte entre le Japon et l'Allemagne, accentua davantage encore la nécessité en Extrême-Orient. Staline s'orienta vers l'Alliance avec Tchang Kai Chek, et du même coup, les communistes chinois modifièrent leur attitude. Le VII^e congrès de l'Internationale communiste qui se

tint dans l'été 1935 recommanda pour la Chine « la création d'un large front uni du peuple, embrassant toutes les organisations ». En conséquence, le 25 août 1936, le parti communiste chinois s'adressait au Kuomintang : « Nous sommes prêts à former avec vous un puissant front unique révolutionnaire. Vous n'avez sûrement pas oublié la glorieuse histoire de la collaboration entre le parti communiste et le Kuomintang. »

Ce rappel historique n'était pas de nature à convaincre Tchang Kaï Chek. Il ne consentit la paix aux communistes, et jamais d'ailleurs totalement, que quelques mois plus tard, lors de cette mystérieuse aventure de décembre 1936, au cours de laquelle il fut arrêté à Sian Fou par le « jeune maréchal » Tchang Hiue Liang, fils du vieux toukiun de Mandchourie, et son allié depuis 1930. C'est le « jeune maréchal » qui, jouant l'arbitre dans les deux partis, aurait obtenu de Tchang Kaï Chek la suspension des opérations contre les communistes. En échange, ceux-ci renonçaient à toute action révolutionnaire, expropriation de terres ou de capitaux.

Désormais, et pour huit ans, la République soviétique de Yen-an devint un des deux centres de la résistance à l'occupation japonaise. Grâce aux subsides que lui envoyait le gouvernement central, l'armée rouge réorganisée sous le nom de VIII^e armée, put s'équiper à la moderne, accroître ses effectifs, s'assurer un recrutement régulier dans cette Chine du Nord dont la population a toujours donné de meilleurs soldats que celle du Midi.

En même temps, Yen-an devint un centre d'attraction et un point de ralliement, en particulier pour les étudiants de Pékin et de Shanghai, chassés par la présence japonaise. Une université de résistance contre le Japon y fut créée, qui répandit la doctrine marxiste. Mao Tsé Tung lui-même y enseignait. Ainsi se formait une nouvelle élite communiste pénétrée des formules de Lénine, en même temps que dressée à la vie dure et héroïque par la proximité du combat et les difficultés de l'existence matérielle. Bref, le parti communiste chinois, fort de 70.000 membres en 1937 en comprenait fin 1944 un million 200.000, si l'on en croit du moins les chiffres fournis par les journaux communistes.

Entre Tchang Kaï Chek et les communistes, cette suspension des hostilités ne signifiait nullement réconciliation ni paix durable. Le chef de la Chine nationale gardait sa méfiance à l'égard de ses alliés occasionnels. Les conflits furent même particulièrement graves de 1939 à 1941, au temps de l'alliance germano-soviétique, à l'époque où toute l'internationale proclama que les guerres de défense nationale alors en cours n'étaient au fond pas autre chose que des heurts d'impérialismes.

Quand les communistes reprirent leur politique d'unité d'action, Tchang Kaï Chek demeura sur la réserve. Il isola par un rideau de troupes le Kan Sou et le Chen Si du reste de la Chine. Il décréta la dissolution du parti communiste (1943), une réduction de leurs troupes de neuf dixièmes. Ces décrets demeurèrent lettre morte. Enfin, au moment de la capitulation japonaise, comme les communistes se précipitaient sur les villes, Tchang Kaï Chek réussit à les en écarter en demandant aux généraux chinois qui avaient collaboré avec les Japonais et aux Japonais eux-mêmes de maintenir l'ordre dans les villes et d'y conserver le pouvoir jusqu'à l'arrivée des troupes gouvernementales. La politique d'unité d'action pratiquée comme la première fois sur l'ordre de Moscou risquait fort de s'achever pour les communistes de façon aussi désastreuses et tragique qu'en 1927.

Les communistes trouvèrent alors une aide inattendue dans la diplomatie américaine. Elle s'employa en effet, par l'intermédiaire de Patrick Harley, puis du général Wedemeyer et finalement du général Marshall, à réconcilier les deux adversaires.

Sous la pression du général Marshall un accord finit par être signé entre Tchang Kaï Chek et Mao Tsé Tung le 10 janvier 1946.

Parallèlement, en dépit des assurances contraires données à Tchang Kaï Chek lui-même à la conférence de Caire, Roosevelt à Yalta donnait au gouvernement soviétique les positions qu'il avait perdues en Mandchourie quarante ans plus tôt. Le résultat fut que les troupes russes succédèrent aux troupes japonaises, en Mandchourie et qu'elles permirent aux armées communistes d'y pénétrer et de s'y réarmer dans les arsenaux nippons. Les forces gouvernementales ne furent autorisées à y prendre pied que deux mois plus tard. Les nationalistes étaient en effet tenus par le traité que, fidèle aux engagements pris à Yalta, Roosevelt les avait forcés à conclure avec l'U.R.S.S. (14 août 1945).

Malgré les avantages dont bénéficiaient ainsi les troupes communistes, Tchang Kaï Chek paraissait pouvoir mener à bien la « reconquête » de la Chine. Au printemps 1946, Yen-an tombait aux mains des gouvernementaux. Mais suivant l'avis du général Marshall, les Américains abandonnèrent à peu près la Chine à ses seules ressources. De l'été 1946 à 1948, ils n'envoyèrent ni armes, ni munitions. En juin 1947, leurs troupes ont évacué la Chine. Les communistes purent ainsi reprendre l'offensive dès le printemps 1947. Après la constitution d'un Kominform oriental à Kharbine (Mandchourie), en novembre 1947, elle prit une allure plus vigoureuse, et les armées de Mao Tsé Tung n'ont plus depuis interrompu leur marche.

Conclusions

Quelles conclusions tirer de ce récit sommaire?

D'abord l'étroite dépendance du parti communiste chinois à l'égard de Moscou. Les Russes ont sauvegardé les apparences : ils continuent à être représentés auprès du gouvernement nationaliste et négocient avec lui à propos du Si Kiang. Il n'y a pas de conseillers soviétiques apparents auprès de Mao. Cela n'empêche pas que depuis toujours le communisme chinois applique docilement les consignes de l'Internationale. Les raisons de rupture qui sont si souvent évoquées apparaissent à l'analyse sans consistance. Même la perte déjà consommée ou probable de provinces entières comme la Mandchourie, la Mongolie extérieure, la Mongolie intérieure et le Si Kiang, sur lesquels l'U.R.S.S. étend déjà son emprise, ne provoquera pas de sitôt un sursaut de nationalisme chinois. On ne peut compter sérieusement sur un « titisme » chinois.

Certes, on peut faire état de l'arrivée en Chine de Li Li San, qui, en 1931, s'opposait à Mao Tsé Tung à qui il reprochait le caractère trop paysan de son communisme. Il a presque toujours, depuis lors, vécu à Moscou. Dans ce cas, on pourrait interpréter la récente déclaration du Comité central du P.C. Chinois comme une victoire du « communisme industriel » de Li Li San sur le « communisme paysan » de Mao (voir annexe), bien que la situation « objective » présente du parti suffise à l'expliquer. La disgrâce d'Anna Strong, (cf. B.E.I.P.I., n° 4) pourrait se rattacher aussi à ce conflit caché : son livre récent (*J'ai vu la Chine nouvelle*) est très favorable à Mao, hostile (avec beaucoup de prudence) aux « dogmatistes » auxquels il s'opposa en 1931, et qui agissaient sur l'ordre de Moscou.

Mais à supposer que tout cela soit vrai, il n'est pas possible de conclure que ces conflits doivent avoir un prompt dénouement ni que Mao quel que soit son prestige personnel, se sente en mesure de faire ce que Tchang Kaï Chek fit en 1924 : de se retourner contre ses camarades de la veille. L'hypothèse n'est peut-être pas absurde. Elle ne semble pas valable dans l'immédiat.

On peut penser aussi que la Chine donnera au communisme comme elle le fait déjà une nuance particulière. Cette énorme société plusieurs fois millénaire est toujours venue à bout de ses conquérants. Même les plus rudes Mongols ont été cinisés — ce qui signifie avant tout amollis, corrompus. Mais le degré de résistance du communisme chinois à la dégénérescence est un problème qui intéresse l'histoire, non la politique. On en reparlera dans cinquante ans.

Restent les difficultés qui vont naître de la victoire. Les communistes vont avoir à gouverner toute la Chine, ou presque toute. Or les problèmes chinois sont : le rétablissement de l'ordre (les communistes le peuvent actuellement mieux que personne), la réforme agraire (qui semble en bonne voie et dont la condition essentielle est d'ailleurs le rétablissement de l'ordre), l'expulsion des impérialistes étrangers autres que l'impérialisme russe (l'entreprise est certainement moins rude aujourd'hui qu'il y a dix ans, même sans le soutien soviétique

qui certainement jouera à plein), l'industrialisation enfin : le comité central du P.C. chinois, lors de sa réunion de mars 1949 a montré qu'il était pleinement conscient des difficultés qui l'attendent de ce côté (3). En particulier par suite de son recrutement essentiellement paysan. Il a insisté sur la nécessité de « transférer le centre de gravité du Parti des régions rurales vers les villes ». Rien n'indique que les communistes veillent pour industrialiser la Chine à laisser la « porte ouverte » aux capitalistes étrangers, et par là donner les moyens d'agir à ceux qui espèrent les détacher de Moscou. En vérité, on voit mal pourquoi ils ne réussiraient pas à se maintenir au pouvoir, même s'ils cédaient trop à l'esprit de système (c'est le danger qui guette partout le communisme), en voulant industrialiser à outrance ou collectiviser les terres. Il y a fort à penser que la Chine communiste tendra pour longtemps, à se soustraire à l'influence occidentale.

(3) Voir annexe ci-dessous

La deuxième session du Comité Central du Parti Communiste Chinois

(Dépêche de Chichiahouang à la New China News Agency, organe à Londres, des autorités communistes chinoises, 29-3-49).

La deuxième session plénière du Comité Central élu par le VIII^e congrès du Parti Communiste Chinois (1945) a terminé ses réunions qui ont duré huit jours, près de Chichiahouang (Chine du Nord). Assumant par intérim les activités du bureau politique, elle a particulièrement insisté sur l'importance du travail dans les villes pendant la période actuelle.

La session, à laquelle assistaient 34 membres du Comité Central et dix-huit candidats (20 personnes, membres du Comité Central et candidats étaient absentes) a entendu un compte-rendu du Président Mao Tsé Tung. Elle a approuvé le travail du bureau politique depuis la session plénière de juin 1945 jusqu'à l'époque actuelle ; elle a constaté que la direction du Comité Central était correcte. Elle a aussi approuvé la proposition formulée sur l'initiative du Parti Communiste de Chine en faveur de la réunion d'une nouvelle conférence politique, sans la participation des éléments réactionnaires, et établissant une coalition gouvernementale démocratique en commun avec les autres partis et les groupes démocratiques, les organisations populaires, et les personnalités démocratiques.

La session a approuvé la déclaration du Président Mao en date du 14 janvier 1949, et les huit conditions présentées comme base des négociations de paix avec le gouvernement de Nankin ou tout autre gouvernement régional réactionnaire du Kouomintang, ou tout autre bloc militaire.

Au cours de la session, on a insisté particulièrement sur le besoin, dans la situation actuelle, de transférer le centre de gravité du Parti, des régions rurales vers les villes.

En raison de la disparité qui existe entre les forces populaires et celles de l'ennemi, depuis la défaite éprouvée par la grande révolution chinoise de 1927 jusqu'à l'heure actuelle, le centre de gravité de la lutte révolutionnaire du peuple chinois s'est établi dans la campagne où on a rassemblé des forces et où on les a employées pour encercler et pour conquérir les villes. Sous la direction de Mao Tsé-Tung, le Parti a uni de vastes masses de gens et il a poursuivi sa politique qui consiste à utiliser la campagne pour encercler les villes. Toutefois, la période pendant laquelle il convenait d'adopter cette méthode est maintenant terminée, et une

nouvelle période a commencé au cours de laquelle il faut adopter la méthode consistant à travailler dans les villes pour la campagne, et à donner à la campagne des directives à partir des villes. Il est nécessaire de rendre plus étroites les relations entre les villes et la campagne, entre les ouvriers et les paysans, et entre l'industrie et l'agriculture. Bien qu'il convienne de placer le centre de gravité du Parti dans les villes, il ne faut pas oublier la campagne ni limiter son attention aux villes.

On a insisté au cours de la réunion, pour que le Parti s'exerce de son mieux à mener avec succès la lutte de la population urbaine et à administrer et développer les villes. Pour diriger la population urbaine, le Parti doit s'appuyer sur la classe ouvrière, unir le reste des masses laborieuses, acquérir la faveur des intellectuels, et, dans la mesure du possible, s'attirer les bonnes grâces de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie libérale, ainsi que celles de leurs représentants qui coopéreront avec le Parti Communiste.

On a souligné que la victoire remportée, sur le plan national par les forces révolutionnaires n'est que le premier pas vers l'achèvement de la Révolution. Le chemin révolutionnaire qui reste à parcourir est encore plus long, le travail plus considérable et plus ardu.

Faisant appel à tous les camarades du Parti pour maintenir leur vigilance, pour être infatigables dans l'âpre lutte, et pour faire des efforts encore plus considérables afin d'édifier une nouvelle Chine après avoir vaincu les forces contre-révolutionnaires, les délégués ont affirmé que malgré le caractère arriéré de l'héritage économique de la Chine, le peuple chinois est courageux et indépendant. En outre, il a l'aide du front anti-impérialiste mondial, dirigé par l'Union Soviétique. Ainsi le rythme de la construction économique en Chine ne sera pas lent ; il a des chances d'être relativement rapide, et une Chine forte et prospère verra bientôt le jour.

Articles et Documents, 19-4-1949.

Secrétariat général du gouvernement — Direction de la Documentation.

RÉSERVÉ
AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS VENDU

ACTUALITÉ

L'épuration du Parti Communiste Hongrois

En l'espace de 18 mois, l'extrême-gauche marxiste a subi trois séries d'opérations politique violentes.

1°. — Désintégration du parti socialiste, suivie d'une épuration des cadres dirigeants 1947-48.

2°. — Purges massives du parti unifié, hiver 1948-49.

3°. — Epuration du Politburo, juin 1949.

Désintégration du Parti Socialiste

M. Szakasits est le seul socialiste du monde qui soit parvenu à présider un parti communiste et à cumuler avec cette fonction celle de Président de la République. Pour réaliser cet exploit, il a dû faire ses preuves. En moins d'un an, il a réussi à liquider le parti social-démocrate dont il avait été le chef (1) et à l'épurer de tous les éléments démocratiques ou simplement indépendants.

Voici les étapes de cette manœuvre désormais classique :

JUIN 1947 : M. Szakasits annonce que : « *Notre collaboration avec le P.C. doit être plus étroite que jamais* ». En même temps, il se livre à une attaque violente contre Mme Anna Kéthly, vice-présidente du Parlement et chef de l'aile droite du parti social-démocrate qui s'oppose à la fusion avec le P.C.

AOUT 1947 : Déclaration de M. Rakosi, leader du parti Communiste : « *Nous espérons que le moment de la fusion est proche* ». Aussitôt, M. K. Peyer, un vieux militant socialiste, ayant annoncé son intention de constituer un parti indépendant, est exclu du parti social-démocrate.

SEPTEMBRE 1947 : Malgré les adjurations de M. Szakasits et de son fidèle soutien M. Masosan, le comité exécutif émet un vote s'opposant à la fusion avec les communistes.

NOVEMBRE 1947 : Le parquet du tribunal militaire de Budapest demande la levée de l'immunité parlementaire de K. Peyer. Celui-ci réussit néanmoins à se réfugier en France.

FEVRIER 1948 : Le ministre socialiste de l'Industrie, M. Antal Ban, étant un partisan de l'indépendance de son parti, se voit traiter de réactionnaire par Rakosi, alors vice-président du conseil qui déclare textuellement à son collègue : « *Ce ministère doit être et sera épuré* ». Peu de temps après, il l'a été.

MARS 1948 : Sur la proposition de Szakasits, le nouveau comité directeur accepte le principe d'un parti unifié groupant communistes et socialistes. A l'issue du 36^e Congrès de son parti, M. Szakasits, brûlant les étapes, annonce que la fusion est imminente. En même temps, sur les 67 députés que

compte le parti social-démocrate, 37 sont accusés d'être les ennemis de la démocratie populaire et à ce titre ils seront chassés du parti. Parmi eux figurent : M. Ban, ex-ministre de l'Industrie, Mme Anna Kéthly, ex-vice-présidente du parlement, M. Szeder, ex-questeur du parlement, l'économiste Farago, etc.

JUIN 1948 : Le parti social-démocrate est officiellement dissous et un parti des travailleurs hongrois est constitué. En fait, l'appareil de ce parti, qui n'est qu'une nouvelle version du P.C. reste entre les mains de MM. Rakosi qui en est le secrétaire général, Farkas, secrétaire-général adjoint, et I. Kovacs, secrétaire du Comité central, tous trois communistes.

OCTOBRE 1948 : Les dernières personnalités du parti socialiste, les ministres Ronai et Ries, et leurs compagnons sont, à leur tour, accusés de trahison envers la classe ouvrière...

Les purges de l'hiver 1948-1949

Les mois de l'été dernier ont été consacrés à l'organisation du parti unifié et à la mise en place des cadres et d'un dispositif de surveillance. Mais dès le 2 septembre, toutes nouvelles adhésions ont été suspendues.

Il est vrai qu'entre temps, les rangs du parti avaient considérablement grossi. Alors qu'à la fin de 1945, le P.C. n'avait eu que 150.000 adhérents, à la fin de l'été 1948, le parti unifié a enregistré 1.200.000 membres. Voici ce que dit à ce sujet M. Istvan Kovacs, dans son rapport présenté au Politburo hongrois :

« *Après l'unification des deux partis ouvriers, est apparue la nécessité de balayer devant notre propre porte. L'augmentation prodigieuse du nombre de nos adhérents portait en elle un danger très grave. Le rôle du parti qui est d'être à l'avant-garde de la classe ouvrière s'en est trouvé menacé. De très nombreux éléments antipopulaires, corrompus et bourgeois s'étaient, en effet, faufiletés dans notre parti. C'est pourquoi, l'ensemble de nos adhérents a dû être soumis à une vérification sérieuse et systématique.* »

Les épurations ont commencé dès le 2 septembre et se sont poursuivies pendant les mois d'hiver. Les « épurateurs » étaient au nombre de 30.000 qui ont constitué près de 20.000 commissions de vérification.

Tant en ce qui concerne le nombre qu'en ce qui concerne le pourcentage des membres exclus, les purges hongroises ont été les plus profondes qui aient frappé un parti communiste après la guerre. Dès le mois de juin 1948, Jdanov avait également recommandé aux dirigeants des pays satellites d'instituer, à l'instar du parti bolchévique, la catégorie de « candidats » ou « postulants ». Ses recommandations ont été largement suivies :

Total des membres examinés : 989.862 soit 100 %
Total des exclus : 178.509 soit 18 %.

(1) En septembre 1945, ce parti comptait déjà plus de 500.000 adhérents. Aux élections de la même année, il a obtenu 17 % des voix ; aux élections de septembre 1947, 14,8 %.

Total des membres versés dans la catégorie de « candidats » : 120.158 soit 12,1 %.

Total des victimes — exclus et « candidats » : 298.667 soit 30,1 %.

Les administrations centrales, la police et l'armée ont fait l'objet d'attentions spéciales, comme le montre la statistique communiquée, en mars dernier, au Comité central du Parti des Travailleurs :

Total des employés communistes examinés : 42.138 soit 100 %.

Total des employés communistes relevés de leurs fonctions : 8.615 soit 20,4 %.

Total des employés communistes versés dans la catégorie « candidats » : 7.549 soit 17,8 %.

Total des employés communistes frappés de sanctions : 16.164 soit 38,2 %.

Les ministères qui avaient été précédemment dirigés par des agrairiens ou des sociaux-démocrates ont été particulièrement visés :

Ministère des finances	46 %	d'épurés
Ministère du commerce	35 %	d'épurés
Ministère de la justice	32 %	d'épurés

Les ministères qui avaient été précédemment de débarrasser le parti des éléments hostiles, mais, de l'aveu officiel, d'« améliorer la structure sociale du parti » qui avait recruté trop d'intellectuels, de paysans, de commerçants, au gré de ses dirigeants. Les examinateurs ont été impitoyables à leur égard comme le montre la statistique officielle communiquée au Kominform et faisant ressortir le pourcentage des épurés selon leur origine sociale.

Commerçants	35 %
Fonctionnaires	27 %
Intellectuels	26 %
Employés	18 %
Paysans	13 %
Ouvriers	12 %

Commentant les résultats des purges, M. I. Kovacs a fait, à l'usage du comité central, les trois constatations suivantes :

« Il est évident que certaines erreurs et injustices ont été commises. Il ne pouvait en être autrement dans une opération d'aussi grande envergure. »

« Il serait erroné de penser que nous avons réussi à nous débarrasser de tous nos ennemis. Certains de nos membres ont tort de croire que celui qui a été jugé digne de rester parmi nous, est inamovible. Ne resteront membres que ceux qui auront prouvé leur fidélité au parti, qui continueront à approfondir leur éducation théorique et politique, et qui accroîtront leurs efforts dans le domaine de la production. »

« Quant aux nouvelles adhésions, elles ne doivent plus être massives mais individuelles après enquête et vérification. »

L'épuration du Politburo

Le Politburo hongrois vient d'être épuré à son tour. Sous le titre « On remarque un groupe d'actions trotskistes », un communiqué officiel du Parti des Travailleurs a annoncé l'expulsion du parti de MM. Laszlo Rajk, ministre des affaires étrangères, Tibor Szonyi, membre du comité central et responsable de la section des cadres, et de plusieurs hauts dignitaires communistes.

Ainsi prend fin la première manche de la lutte sourde que se sont livrés entre eux, pendant de

longs mois, les 3 membres du triumvirat qui, depuis 1946, président aux destinées de la Hongrie devenue république populaire. Dans la constellation *Rakosi-Gerö-Rajk*, ce dernier était, malgré ses « mérites » peu communs, le plus vulnérable. La formation et les influences très différentes que chacun de ces trois hommes ont reçues ou subies donnent une première explication des récents « événements de Budapest ».

Mathyas Rakosi, cet ex-collaborateur de Bela Kun, a passé sa jeunesse en prison, et son âge mûr à Moscou. Erno Gerö, un ancien des brigades internationales d'Espagne, a été éduqué en Union Soviétique où il a également séjourné pendant la guerre. A la même époque, Laszlo Rajk, resté dans le pays, à mené et dirigé la lutte clandestine contre les Allemands et contre le régime de Horthy. Ainsi, pendant que Gerö ne voyait que la gloire et les besoins de la patrie soviétique, Rajk, par un contact quotidien avec le petit peuple hongrois, apprenait à connaître les besoins de son pays.

Quelques mois après la libération, les deux hommes retrouvent au gouvernement. Gerö est nommé d'abord ministre des transports, poste d'importance primordiale dans un pays détruit et par lequel passent les lignes de communications de l'armée d'occupation soviétique en Autriche. Successivement ministre de la reconstruction et des finances, Gerö réussit à animer le relèvement des ruines et à assainir la monnaie hongroise. S'étant acquitté de ces tâches techniques, il veut s'attaquer à des problèmes plus vastes. Depuis l'excommunication de Tito et la condamnation de sa politique agraire, Gerö prêche la nécessité d'accélérer la soviétisation de la Hongrie où la réforme agraire, morcelant les immenses domaines des seigneurs féodaux n'a été réalisée qu'en 1946 ! C'est sur ce point qu'il s'est heurté à l'opposition du « nationaliste » Rajk.

Ancien ministre de l'Intérieur (1), Rajk présente un palmarès non moins brillant. C'est lui qui a épuré de fond en comble le parti des petits propriétaires, les catholiques, les socialistes, le parti de la liberté, etc. Arrestations, déportations, complots étouffés, révoltes brisées, voilà le bilan de cet homme à poigne. La nouvelle loi électorale qui a privé plus d'un quart de la population du droit de vote et qui a assuré ainsi le triomphe « légal » du P.C., porte également sa signature. Enfin, ministre des Affaires étrangères depuis le 5 août 1948, c'est Rajk qui a dû « justifier » devant l'opinion mondiale le procès Mindszenty et faire face à l'offensive des ministres des Affaires étrangères américain, français et anglais, réclamant l'application et le respect des traités de paix par la Hongrie.

Mais M. Rajk a eu tort de croire le « patron » comme on appelle communément M. Rakosi, disant que « les hongrois construiraient un socialisme hongrois ».

Dans sa lutte contre L. Rajk, M. Gerö s'est assuré de puissants appuis, M. Szakasits, Président de la République et du Parti, M. Revai, idéologue attitré et rédacteur en chef du journal *Szabad Nep*, le général Palfy, commandant en chef de l'armée, le général G. Illy, chef du personnel de la « Honved », M. P. Gabor, chef de la police politique, voilà les hommes du Kremlin et alliés de M. Gerö.

L'équilibre était assuré par M. Rakosi qui penchait tantôt vers la tendance moscoutaire, tantôt vers le nationalisme à la Rajk. Mais lorsque dans le dernier numéro de l'organe officiel du Kominform, M. Rakosi a publié un article des plus violents à l'égard de Tito et de « ses semblables »

(1) Entre novembre 46 et août 48 sans interruption.

la cause de Rajk a été jugée. Cet article a été suivi par un autre, inspiré par M. Révai, publié par le *Szabad Nep*. On y rappelle le fait que « Rakosi nous a d'ailleurs avertis après l'affaire Tito qu'un même danger nous menaçait. »

Et citons, pour conclure, un passage du communiqué du Parti des Travailleurs, auquel nous avons déjà fait allusion :

« Il est plus que jamais nécessaire de combattre toutes les manifestations du nationalisme. Ce nationalisme prend parfois la forme d'un anti-soviétisme flagrant. Le fait de surestimer nos propres réalisations et la confiance en soi exagérée

constituent également une forme de nationalisme. Nous devons redoubler de vigilance pour déceler la moindre attitude qui ne corresponde pas à la ligne du parti, pour démasquer toute recherche de popularité ou toute tentative de se mettre en avant. Nous devons contrôler, par des mesures encore plus sévères, les dirigeants de notre parti et les fonctionnaires de l'Etat. »

La première vague a balayé les politiciens à la Rajk. Restent les économistes qui, eux, connaissent d'autres aspects de la « prédominance des intérêts de l'U.R.S.S. ». Parmi eux, M. Zoltan Vass semble être le plus visé.

É T U D E

Mouvements de résistance en Europe soviétisée

Dans tous les pays d'Europe dominés par les Soviétiques depuis 1945 existent des mouvements de résistance qui se manifestent sous une forme ou une autre. Ces mouvements sont basés sur l'opposition spontanée ou organisée de la population contre le régime communiste, l'oppression policière et la soviétisation de la vie économique du pays. Actuellement de tels mouvements existent en Pologne, en Ukraine, en Russie blanche, en Lithuanie, en Lettonie, en Estonie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Hongrie et en Allemagne orientale. Ces mouvements adhèrent à des programmes politiques ou sociaux différents et embrassent toutes les classes de la société mais ont tous certains points communs à savoir :

a) Résistance à l'occupant impérialiste soviétique.

b) Résistance au régime communiste.

c) Lutte contre les institutions policières et totalitaires qui sont les principaux instruments de l'occupant pour extirper les sentiments nationaux de la population, transformer la structure économique et sociale du pays et ainsi préparer l'incorporation du pays à l'U.R.S.S.

Il est évident que nous ne pouvons dans le présent article donner des informations détaillées et précises sur ces mouvements de résistance. Ce faisant nous mettrions en danger la vie d'hommes aimant leur patrie et luttant pour elle. Nous nous contenterons donc des caractéristiques générales de ces mouvements politiques et militaires pour donner au lecteur une idée de l'importance de cette lutte cachée mais héroïque que mènent des patriotes contre l'opresseur soviétique.

Il faut pour commencer que le lecteur comprenne que dans tous les pays subjugués par les Soviétiques la soi-disante phase de « démocratie populaire » est dépassée et que la politique soviétique tend à transformer toutes les institutions locales quelles qu'elles soient pour les rendre aussi semblables que possible aux institutions soviétiques. Depuis le début de 1949, tous les pays sous domination soviétique sont entrés dans une nouvelle phase : soviétisation rapide, effective et totale sous la conduite exclusive des partis communistes locaux. C'est ce qui a donné aux différents mouvements de résistance un nouveau coup de fouet, réveillé dans tous ces pays la conscience nationale et incité tous les éléments sains et patriotiques à engager une lutte désespérée, à outrance, contre l'opresseur. Cette lutte va en s'amplifiant de jour en jour.

Pologne

Le noyau de résistance polonaise est formé par les débris de l'armée polonaise battue en 1939. Ce mouvement de résistance s'organisa tout d'abord pour lutter contre l'Allemand et fut dirigé durant la guerre par le gouvernement polonais de Londres. Durant toute la guerre la résistance polonaise était la mieux organisée de toute l'Europe. Elle comptait une armée (*armja Krajowa*), de 250.000 hommes parfaitement entraînés et équipés qui libéra Varsovie en 1944 pendant quelques semaines. Les armées soviétiques groupées devant Varsovie laissèrent les Allemands exterminer ensuite ces hommes qu'ils avaient le devoir d'aider, mieux même elles prirent une attitude hostile. La première décision des autorités soviétiques après la libération de la Pologne fut de déclarer l'« *Armja Krajowa* » illégale, de l'interner et d'en déporter ensuite la plus grande partie en Russie. Le résultat ne se fit pas attendre, l'armée secrète polonaise ne fit que continuer la lutte contre le nouvel ennemi et le fit ouvertement jusqu'en 1946. En 1947 après les élections les changements politiques et les promesses d'amnistie de la nouvelle « démocratie populaire » débendèrent quelque peu l'armée secrète.

Mais elle fut très rapidement réorganisée sous la forme de deux mouvements totalement distincts et séparés : le premier, est le WIN, mouvement non armé de résistance politique et culturelle à structure conspirative, c'est-à-dire dirigé du centre et se ramifiant dans tout le pays en cellules ne communiquant pas directement entre elles. L'autre mouvement, le N.S.Z., qui garde la forme armée de la résistance, répond à la terreur par la terreur, lutte principalement contre la police soviétique et les officiels communistes et ralentit ainsi notablement la soviétisation du pays. Le N.S.Z. est dispersé dans les forêts et les montagnes, il opère par petits groupes d'hommes bien équipés et entraînés avec lesquels les communistes ont du fil à retordre. Malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, malgré les arrestations et les déportations massives, les deux mouvements de résistance continuent à fonctionner et sont dans le pays des facteurs importants de la vie polonaise. La résistance polonaise est absolument indépendante de toute influence étrangère et n'obéit qu'au gouvernement polonais de Londres qui est rappelons-le reconnu encore par seize États.

Ukraine et Russie Blanche

Le mouvement de résistance ukrainienne prend sa source en Pologne et en Galicie orientale. Avant la guerre, il était parfaitement organisé et bien équipé, recevant des armes et des subsides d'Allemagne. Durant la guerre le mouvement devint indépendant, luttant contre les Soviétiques et contre les Allemands tout en devenant plus conciliant à l'égard des Polonais. Les Partisans ukrainiens ont durant la guerre enlevé aux allemands des fortins parfaitement armés et équipés construits dans les Carpathes orientales pour se défendre des partisans soviétiques. Ces « bunkers » cachés dans des endroits presque inaccessibles servent maintenant aux Ukrainiens de bases militaires d'où le mouvement de résistance a pu s'étendre en Ukraine soviétique, en Roumanie du nord et même en Slovaquie. La Résistance ukrainienne est en contact constant avec l'ouest et peut être considérée comme la plus forte et la mieux organisée de toutes les résistances anti-soviétiques. Les Soviétiques considèrent le mouvement ukrainien comme le plus dangereux de tous et le combattent sans merci.

Le centre de la résistance blanc-russienne se trouve dans les districts de Vilnius et de Lida.

Lithuanie - Lettonie - Esthonie

Le mouvement lithuanien reprit avec force son activité dès la réoccupation de la Lithuanie par les Soviétiques en 1945. La plupart des résistants lithuaniens sont des paysans qui se battent avec désespoir contre la collectivisation. Le mouvement est particulièrement tenace et se réorganise immédiatement à chaque fois que les Soviétiques lui portent un coup qu'ils croient mortel. Ils combattent la résistance lithuanienne sans reculer devant aucune mesure. Ils déportent des districts entiers dès qu'ils les jugent peu sûrs mais ils ne réussissent pas à exacerber le nationalisme des Lithuaniens.

Le mouvement letton a pris l'initiative d'une direction centrale coordonnant les efforts des trois mouvements baltes.

La résistance esthonienne se forma dès le début de 1940 et contribua largement à chasser les Soviétiques en 1941. Dès 1944 la lutte reprit plus intense que jamais. Actuellement cependant le mouvement esthonien est condamné à une certaine inactivité : les Soviétiques ont transformé le pays en une base militaire d'où ils tirent de grosses quantités de matières premières, le chiffre des troupes stationnées en Esthonie est particulièrement important, les opérations de police extrêmement fréquentes et les déportations sans nombre.

Tchécoslovaquie

1) *Slovaquie* : Le mouvement de résistance slovaque combat principalement le parti communiste tchèque et ne combat directement les Soviétiques que dans les Carpathes. La résistance ukrainienne s'efforce de coordonner les efforts de la résistance slovaque avec les siens. A cet effet une direction centrale a été établie. Le pays est favorable à la lutte des partisans, c'est pourquoi leur activité y est très grande.

2) *Pays Tchèques* : Durant la guerre la résistance tchèque à l'intérieur du pays était pratiquement inexistante. La Tchécoslovaquie combattait l'Allemagne de l'extérieur, avait son gouvernement et ses troupes. Durant la période dite de « démocratie populaire » l'activité de la résistance tchèque fut insignifiante. Ce n'est qu'en 1948 qu'elle commença à se manifester et à s'organiser d'une façon intensive. Elle reçoit une aide de l'extérieur, mais semble se heurter à l'intérieur à de grandes difficultés comme l'indiquent les nombreuses arrestations et épurations au sein de l'armée et de la police.

Hongrie

Le mouvement hongrois est de naissance récente mais grandit au fur et à mesure qu'augmente la pression politique. Il est isolé des autres mouvements de résistance et n'est soutenu pour l'instant que par les paysans.

(D'après une étude de T. Norwid).
The Baltic Review, n° 3, 1949).

DOCUMENT

Faits divers de l'occupation russe en Autriche

« Le cultivateur Rhomberg du village de Dornbirn trouva en rentrant sa maison vide. Sa femme et sa fille avaient disparu. Les voisins expliquèrent que des soldats russes étaient venus et les avait emmenés. La femme de Rhomberg était citoyenne autrichienne mais d'origine russe ce qui explique tout. Rapatriée ! »

Arbeiter-Zeitung, du 22 mai 1949).

« Le docteur en droit, Max Manfred et sa femme ont disparu depuis le 22 mai. Seuls les sceaux apposés sur la porte de leur appartement et portant une étoile soviétique laisse deviner le sort de ces deux citoyens autrichiens. »

« Le Dr Alfred Stassevitch invité à une réunion d'escrime organisée dans un mess d'officiers soviétiques, n'en est jamais revenu. Plus personne n'a eu de ses nouvelles.

Arbeiter-Zeitung, du 29 mai 1949).

« Une demande d'interpellation a été déposée à la Chambre autrichienne sur la question de savoir sur l'ordre de qui les gendarmes autrichiens livrent aux autorités soviétiques les fugitifs tchèques. Il sera demandé au Ministre de l'Intérieur d'interdire aux gendarmes de livrer de tels fugitifs politiques. L'on sait cependant dès à présent que cet ordre inhumain et contraire à tout droit ne vient pas du gouvernement autrichien. »

Arbeiter-Zeitung, du 2 juin 1949).

« Jeudi après-midi 2 juin des paysans autrichiens ont assisté à une poursuite acharnée à la frontière hongaro-autrichienne près de Albrechtsfeld. Un jeune homme poursuivi par des gendarmes hongrois escalada les fils de fer barbelés qui séparent les deux pays et s'enfuit sur le sol autrichien. Les gendarmes hongrois sans se préoccuper du droit international escaladèrent de même les fils de fer et donnèrent la chasse au fugitif... »

Arbeiter-Zeitung, du 5 juin 1949).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

BULGARIE

Le niveau d'existence

L'ARBEITER-ZEITUNG (organe central du Parti socialiste autrichien) du 29 mai, se fondant sur des renseignements de première main qui lui parviennent de Bulgarie, publie quelques tableaux comparant le pouvoir d'achat des salaires en Autriche et en Bulgarie. Pour que le lecteur comprenne pleinement le sens des chiffres ci-dessous, il faut ajouter que le niveau d'existence des travailleurs autrichiens, terriblement avili par les conséquences de la guerre et surtout par les charges multiples de l'occupation russe, représente à peine les trois quarts du niveau d'existence des travailleurs français.

Soulignons qu'avant l'avènement de la démocratie populaire, la Bulgarie avait toujours été célèbre dans le monde entier pour le bon marché de ses produits agricoles...

Voici ce que deux catégories de salariés peuvent acquérir respectivement en Bulgarie et en

Autriche pour un salaire mensuel (en kilogrammes) :

Un tailleur :	Bulgarie	Autriche
Viande de porc	50	50
Margarine	77	100
Saindoux	30	59
Sucre	91	195
Pommes de terre	456	2000
Lait (litres)	163	573

Un receveur d'autobus :

Viande de porc	54	52
Margarine	90	110
Saindoux	35	62
Sucre	105	212
Pommes de terre	530	2200
Lait (litres)	190	621

POLOGNE

Nouvelle organisation des forces armées

« Selon certaines informations qui nous sont parvenues le gouvernement polonais serait en train de diminuer le nombre de troupes régulières et d'en réduire les effectifs. La plupart des régiments polonais ne compteraient plus que trois cents hommes. La Pologne ne disposerait plus pratiquement que d'infanterie et d'artillerie de campagne.

Cependant en même temps que ces diminutions d'effectifs le gouvernement pousse et protège les organisations semi-militaires contrôlées exclusivement par les communistes. Alors que l'armée régulière polonaise ne compte que 20.000 hommes, le K.B.W. (corps de sécurité — c'est-à-dire M.V.D. polonais) a un effectif de près de 60.000 hommes bien armés. Cependant ce sont là des troupes de police qui ne se sont que peu entraînées aux actions militaires.

La Milice (Police ordinaire) compte 70.000 hommes assez mal armés. Elle est renforcée par l'Ormo (corps volontaire de réserve) qui est en majorité composé de communistes bon teint assistant volontairement la police en dehors de leurs activités professionnelles ordinaires. La police et l'U.B. (police de sécurité) se servent de l'Ormo pour lutter contre le sabotage, les mouvements de résistance, l'intelligence avec l'ennemi etc. Selon les chiffres officiels l'Ormo aurait compté en 1948, 109.000 hommes de 18 à 45 ans. Cependant l'Ormo ne compte plus en 1949 que 84.000 membres, à cause des purges du Parti Communiste et de la désaffection des masses pour le régime.

La police de sécurité compte 180.000 membres. La « Sluzba Polsce », (service polonais) organi-

sation paramilitaire de jeunes compte également 180.000 membres.

Il semble que les Soviétiques n'ont plus besoin de maintenir des troupes en Pologne depuis que les 600.000 communistes armés, équipés et organisés sont devenus suffisamment forts pour maintenir l'ordre dans le pays. Le nombre des troupes russes en Pologne reste cependant très important. Au mois de février de cette année le Directeur de la Presse Grosz, envoya une circulaire à tous les commissariats de l'U.B., enjoignant à ceux-ci d'exercer une censure sévère pour tout ce qui concerne les troupes soviétiques stationnées en Pologne.

Dans les grandes villes comme Varsovie ou Cracovie, l'on voit assez peu de militaires soviétiques, mais dans les petites villes comme Lublin, Radom ou Kielce leur nombre est considérable.

Au mois de décembre 1948, tout un groupe d'officiers et de commissaires du M.V.D. arrivèrent en Pologne et furent affectés à des postes différents de l'U.B. Ce groupe comprenait environ deux mille hommes et allait servir à renforcer la garde des frontières et particulièrement les côtes de la Baltique. Depuis 1949 le rideau de fer entre la Pologne et l'Occident est si épais que tout trafic illégal avec l'Allemagne orientale ou la Scandinavie est rendu presque impossible.

Cette politique d'affaiblissement de l'armée et de renforcement des troupes communistes semble être poursuivie non seulement en Pologne mais aussi dans les autres pays satellites. Les officiers supérieurs de ces troupes sont d'origine russe dans 90 % des cas.

En décembre dernier le maréchal Zymierski, Commandant en chef de l'armée, signa un ordre enjoignant aux officiers de suivre des cours d'entraînement politique. Le commissaire politique de chaque bataillon est responsable de cette « remise au pas », des cahiers de directives sont distribués aux officiers qui doivent les apprendre par cœur.

Il est également intéressant de noter que depuis le 1^{er} mai un nouvel uniforme a été introduit dans l'armée polonaise. Les officiers portent des vareuses coupées à la façon soviétique avec des épaulettes rigides et la même capote que les officiers soviétiques. »

Newsletter Fron Behind the Iron Curtain
Stockholm n° 121, 20-5-1949.

Le Congrès de la C.G.T. polonaise

Du 1^{er} au 5 juin a eu lieu à Varsovie le deuxième Congrès de la centrale syndicale polonaise depuis la fin des hostilités. Son organisation, « dans la plus belle salle de Varsovie », celle de la Polytechnique, ressemble davantage à un grand spectacle qu'à des assises syndicales. Parmi les fleurs, drapeaux rouges et blancs-rouges, pancartes et banderoles, sous les portraits de Saillant, Toledano, Kousnetsov, ont pris place dans les loges, les représentants étrangers de tous les pays sous l'influence communiste ou communistes eux-mêmes (notons Saillant, Frachon, Gorochkine, chef de la délégation soviétique, le chanteur américain noir Paul Robeson, le communiste chinois Tsien-Chun-Sin, Amoro communiste espagnol, etc...) et 1.803 délégués. La TRYBUNA LUDU souligne que parmi les délégués il y a « 268 personnes qui se sont distinguées dans l'avance sociale, 497 stakhanovistes, 83 personnes remarquées dans la rationalisation du travail et 27 par les innovations ». Une grande partie de délégués ont été désignés plutôt en fonction de leur rendement individuel (émulation) qu'en raison de leur activité syndicale.

Un autre fait caractéristique de ces assises « syndicales » c'est la participation massive de représentants du gouvernement qui y ont joué un rôle prépondérant. En effet, le congrès fut ouvert et clos par M. Biérut, Président de la République. MM. Cyrankiewicz, Président du Conseil des Ministres, Zawadzki, vice-président, Kowalski, Président de la Diète ainsi que les membres du Conseil d'Etat, assistaient aux délibérations.

D'après la TRYBUNA LUDU du 2 juin, M. Biérut dans son discours d'ouverture a mis en relief le nouveau rôle des organisations syndicales :

« L'importance actuelle des syndicats s'exprime non seulement par le nombre des syndiqués, mais surtout par le fait que la classe ouvrière détient aujourd'hui le pouvoir politique; que c'est elle qui gère l'économie nationale. »

Après avoir rappelé que « l'abolition du pouvoir capitaliste avait ouvert la voie à un avenir meilleur » et analysé les bases du nouveau régime, M. Biérut s'est longuement étendu sur la nécessité d'accroître la production. Ayant souligné la supériorité de l'économie socialisée sur l'économie capitaliste, il en a déduit que les travailleurs ont tous intérêt de stimuler la production. « De ce point de vue — spécifia-t-il — l'émulation au travail remplit un grand rôle éducatif ».

Dans ce discours, M. Biérut a mentionné qu'il représentait le Parti Communiste polonais lequel « suit avec intérêt les délibérations du Congrès. »

C'est dans le même sens qu'a pris la parole M. Cyrankiewicz, en insistant davantage encore sur la grandeur du rôle de l'U.R.S.S.

Parmi les représentants syndicaux étrangers une place particulière est réservée à MM. Saillant et Frachon.

Quant aux interventions des principaux « leaders syndicaux » polonais, signalons celles de

M. Zawadzki, de M. Burski et le rapport moral de M. Cwik, secrétaire général de la C.G.T.

La place et l'importance réservée à ce congrès à M. Zawadzki (cf. son discours-fleuve — 8 pages de ZWIAZKOWIEC) ont fait prévoir qu'il prendrait un poste de commande dans le mouvement syndical polonais.

Communiste de vieille date, formé en U.R.S.S. où il était au service du N.K.V.D. en qualité d'officier, pendant la guerre chargé de « formation politique des militaires » (« Politrouk »), M. Zawadzki gagna dans les bataillons de Beria les galons de général. Actuellement, il vient de se démettre de ses fonctions de vice-président du Conseil des Ministres pour occuper le poste de président de la C.G.T. auquel le congrès l'a désigné. (M. Ochab, qui avait occupé ce poste depuis octobre dernier, démissionna et put prendre la direction des coopératives).

Il faut donc s'attendre à une mise au pas des syndicats polonais. En effet, les critiques formulées par M. Zawadzki à l'adresse de « militants-bureaucrates » et des syndicats « qui n'ont pas su diriger d'une façon assez large et systématique le mouvement d'émulation », ainsi que son jugement sévère à l'égard de l'activité syndicale actuelle, prouvent que le moment de la soviétisation complète de la centrale syndicale polonaise est arrivé. D'ailleurs les nouveaux statuts de cette organisation, dont le rapporteur fut M. Burski le 4^e jour des débats, le stipulent clairement. Ainsi, la centrale syndicale « qui jusqu'à présent constituait un organisme de coordination de différentes fédérations, devient le Conseil Central des Syndicats, doté d'importantes prérogatives » (la TRYBUNA LUDU du 7 juin 1949). En fait, ce Conseil sera un organisme rigide, centralisé « selon le principe de centralisation accepté par le nouveau statut et qui a fait ses preuves en U.R.S.S. donnant aux membres le maximum de possibilités d'influer sur l'organisation, sans porter atteinte à son unité. » C'est tout à fait explicite.

D'autre part, l'affiliation de nouveaux membres ne se fera plus au moyen d'un bulletin d'adhésion, mais publiquement, lors de réunions. Ce mode de recrutement, pratiqué en U.R.S.S., se prête facilement au contrôle policier.

Le rapport moral présenté par Cwik (ZWIAZKOWIEC du 6 juin) contient quelques critiques caractéristiques relatives aux comités d'entreprises, « qui n'ont pas entièrement mis à profit la législation en leur faveur », au « travail d'équipes lequel n'a pas été assez propagé ». M. Cwik a suggéré au congrès d'étudier le problème de la sécurité et de l'hygiène du travail, trahissant ainsi la carence des organismes syndicaux dans ce domaine. En ce qui concerne la législation du travail, M. Cwik a mentionné que l'on avait diminué le temps de travail dans les services hospitaliers à 46 et 48 heures, mais aucune allusion n'est faite en ce qui concerne la protection du travail féminin, sauf l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».

MM. Frachon et Saillant à Varsovie

M. Benoit Frachon, qui représentait la C.G.T. au congrès de Varsovie, fut selon la presse polonaise, salué avec un enthousiasme délirant par les congressistes.

Le discours qu'il y a prononcé mérite l'attention à raison des renseignements faux se rapportant à la France :

« Nous autres Français, nous devons lutter contre l'appareil d'Etat entièrement au service du capitalisme. Alors que vous arrivez à élever le niveau de vie des travailleurs au fur et à mesure de l'accroissement de la production, nous affrontons constamment les coups assés à la classe ouvrière, soumise à un abaissement systématique de ses conditions sociales et économiques. »

Le journal *TRYBUNA LUDU* du 2 juin qui rapporte des déclarations de M. Frachon ajoute dans le compte-rendu :

« Ensuite l'orateur trace le tableau de la terreur dont se sert le gouvernement français à l'ordre des impérialistes américains. Mais ni les violences policières, ni les tentatives de diviser la

classe ouvrière n'ont réussi à briser la volonté du prolétariat français. Au contraire, son unité se renforce davantage pour mener plus efficacement la lutte pour la libération. »

M. Louis Saillant représentait la F.S.M. Il avoue à Varsovie ce qu'il nie à Paris, soit que la F.S.M. doit uniquement son prestige aux syndicats soviétiques. En effet, en évoquant le X^e Congrès des syndicats soviétiques auquel il avait assisté, « magnifique dans sa force et dans l'assurance qui jaillissait aussi bien des délibérations que des résolutions » il conclut : « Ce Congrès, congrès des constructeurs du socialisme, a contribué dans une grande mesure au renforcement du prestige de la F.S.M. »

Et il ajoute :

« Pourquoi ne devons-nous pas être confiants dans l'avenir lorsque nous assistons aux magnifiques victoires que remportent les masses laborieuses soviétiques lors de la réalisation de leur plan quinquennal ? »

Deux ministres communistes en "congé"

Par un communiqué laconique la radio de Varsovie a fait connaître que MM. Z. Modzelewski, Ministre des Affaires Etrangères et H. Minc, ministre de l'Industrie et du Commerce étaient en congé de leur état de santé, dans une localité de Silésie.

M. Modzelewski a été remplacé par M. Wierblowski, vice-ministre des Affaires Etrangères. Quant à M. Minc, son remplaçant, M. Szyr, vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, est un communiste militant de formation bolchéviste, un jeune homme très ambitieux qui depuis longtemps rivalisait avec le ministre disgracié.

Il est à souligner que ni le quotidien officiel la *Rzeczpospolita* ni l'organe du parti ouvrier unifié la *Trybuna Ludu* n'ont fait jusqu'à présent aucune allusion à ce départ (le 10 juin 1949).

Les raisons du « congé » de M. Minc semblent être les suivantes :

1°) En tant que ministre de l'Industrie et de Commerce, il était chargé de l'organisation technique de l'agriculture (fournitures de machines agricoles, tracteurs, etc...). Or, il estimait qu'il convenait d'outiller l'agriculture avant la collectivisation des terres, laquelle devrait être réalisée progressivement. Le grief principal contre sa gestion serait le retard apporté à la collectivisation.

2°) M. Minc aurait entamé des pourparlers avec des représentants américains en vue d'obtenir une aide des U.S.A. en faveur de la Pologne.

En ce qui concerne le brusque départ de M. Modzelewski, il serait provoqué notamment par le manque de confiance du Kremlin à son égard, à cause de sa « formation occidentale ». (M. Modzelewski a vécu de 1923 à 1937 en France).

L'éviction de M. Gomulka mit fin à la rivalité entre deux groupes — celui de formation polonaise de Somulka et celui de formation russe, représenté par M. Berman. Actuellement deux autres tendances s'affrontent donc dans l'équipe des « communistes russes ».

Erratum

Quelques erreurs se sont glissées dans l'information relative à la presse polonaise en France. Nous tenons à les rectifier spontanément à la seule demande d'un de nos collaborateurs spécialisés dans l'étude des questions polonaises.

Le tirage de la *Gazeta Polska* est de 15.000 exemplaires et non 28.000. Le bimensuel polonais publié par les soins de la C.G.T. s'appelle *La Voix du Peuple* et non le *Droit du Peuple*. La revue bimensuelle *La Pologne et le Monde* a pour rédacteur en chef M. Adam Kowalski, M. Z. Bienkowski n'étant qu'un des rédacteurs.

HONGRIE

La collectivisation des terres

En Hongrie la moitié de la population vit de l'agriculture. Une réforme agraire communiste fut promulguée le 15 mars 1945. Confiscation fut créée de toutes les terres appartenant à des fascistes, des criminels de guerre ou ennemis du peuple ainsi que de toutes les propriétés privées excédant 57 hectares. Les postulants au partage des terres reçurent un maximum de 5 hectares.

La réforme agraire fut appliquée par des comi-

tés de villages. Un certain nombre de grandes propriétés terriennes furent déclarées « propriétés publiques » ; des stations de tracteurs et de machines agricoles furent organisées pour exploiter ces terres. Les élections parlementaires furent organisées le 4 novembre 1945, après l'application de la réforme agraire. Et quoique le parti des petits propriétaires terriens eut obtenu des gains électoraux substantiels, il ne put rien faire pour

protéger l'indépendance des fermiers. L'expérience hongroise prouve une fois de plus que dans un pays occupé par les armées soviétiques toute lutte électorale avec le parti communiste est stérile.

Comme partout ailleurs, l'année 1948 marqua en Hongrie une poussée vers la collectivisation. Le 30 novembre 1948, Mathias Rakosi, secrétaire du Parti Communiste hongrois s'adressant au Comité Exécutif central des travailleurs hongrois, dit en parlant de la socialisation de l'agriculture :

« ... Si nous voulons relever le standard de notre agriculture ainsi que le niveau de vie des travailleurs de l'agriculture nous devons en premier lieu veiller à avoir des moyens de production de qualité et en quantité suffisante : tracteurs, semences, engrais chimiques, etc... »

Le bien-être matériel et le niveau culturel du paysan ne peut-être relevé que par une parfaite unification de la production. Tout le monde doit comprendre que nous ne pouvons entreprendre

un tel travail avec le système agricole étriqué et morcelé actuel. La seule façon d'atteindre à la perfection dans l'agriculture est le kolkhoze. Il y a actuellement en Hongrie trois cents kolkhozes, qui travaillent selon des méthodes modernes et avec les moyens techniques les plus perfectionnés. De nouveaux kolkhozes doivent être organisés volontairement, car la contrainte ne ferait que desservir notre cause et servir les desseins des ennemis de la démocratie. »

A l'heure actuelle, la collectivisation est activement poussée, selon les méthodes traditionnelles en U.R.S.S. Les précautions prônées par Rakosi, et qui traduisent la force des résistances chez les paysans, n'auront sans doute qu'un temps. La contrainte brutale sera mise en œuvre quand il le faudra.

(D'après l'étude publiée à Stockholm en mai 1949

« Destruction of Independent Farming in Europe »)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le cancer bureaucratique

Sous le titre : « Faut-il dix sept documents pour avoir un emploi ? » le *MLADA FRONTA* du 17 avril publie l'article suivant :

« Par décision du Ministère de l'Agriculture, la coopérative agricole et de pâturage de Jihlava, en Moravie, est passée sous l'administration des Domaines de l'Etat (1). Bien que tous les employés aient signé la déclaration suivant laquelle ils entraient au service de l'Etat, la direction centrale demande maintenant aux employés non moins de dix sept documents qui sont, paraît-il, nécessaires pour être embauché. Cela revient à dire que chacun des employés sera obligé de passer au moins trois semaines à courir les différents bureaux et à dépenser une somme d'argent considérable en taxes. »

(1) Les Domaines de l'Etat sont la préfiguration des sovkhozes russes; ils comprennent présentement 437.000 hectares de terres labourables et emploient 63.000 personnes.

M. Slansky se charge de mettre les points sur les i, dans le *RUDE PRAVO* du 27 mai :

« Les principaux défauts de notre appareil administratif résident avant tout dans les cadres, dans leur incompréhension des nouvelles tâches politiques et des besoins de nouvelles méthodes administratives. Le rendement est freiné par une insuffisante éducation politique, de même que par le peu de responsabilité personnelle qui est exigée des fonctionnaires. Les chefs de division et de service, ont peur d'engager leur responsabilité; au lieu de prendre les décisions qui s'imposent, ils transmettent indéfiniment les dossiers qui se couvrent à la longue de collections de signatures. A l'intérieur des ministères et dans la correspondance entre les services centraux et les services extérieurs, c'est une véritable guerre de papiers-serie qui se déroule. »

Partout la tyrannie de l'Etat qui veut tout entreprendre a le même visage. Mais les critiques de M. Slansky prouvent le discrédit dans lequel sont tombées les méthodes en usage et les hommes en place.

Le plan de 2 ans n'a pas été réalisé

Le plan biennal couvrant les années 1947 et 1948 avait l'ambition de faire atteindre à l'économie tchécoslovaque son niveau d'avant-guerre. Il y a longtemps que la population s'est aperçue que le standard de vie, au lieu de s'améliorer, ne cesse de baisser. Les aveux officiels récents viennent de confirmer l'échec de la planification en Tchécoslovaquie. Au IX^e Congrès du P.C. M. Zapotocky, Président du Conseil, a déclaré, le 26 mai dernier (*RUDE PRAVO*, 27 mai) :

« Les objectifs du plan ont été en grande partie atteints, mais dans de nombreux secteurs, les prévisions du plan n'ont pas été réalisées... L'industrie du bâtiment — reconstruction et construction — et l'agriculture sont restées loin derrière les prévisions. La sécheresse de l'été 1947 n'est

pas la seule cause de l'échec du plan dans l'agriculture : il est indéniable que malgré la sécheresse, les prévisions de la production agricole auraient pu être réalisées si nous avions su réprimer les sabotages et le marché noir sous toutes ses formes. »

Le même jour, M. Slansky, secrétaire général du P.C. a révélé que :

« L'industrie textile n'a pas atteint les prévisions du plan biennal. Celui-ci n'a été réalisé que dans la proportion de 82 %. »

Et voici enfin les chiffres cités à la même occasion par M. Gottwald, président de la République :

« Les résultats d'ensemble du plan biennal sont les suivants :

L'industrie de l'alimentation..	86,9 %
L'industrie proprement dite..	101,3 %
Transports.....	100,0 %
Bâtiment.....	62 %
Agriculture.....	80,5 %

Etant donné qu'à l'exception de l'industrie pro-

prement dite, la production a été nettement inférieure aux prévisions, les transports à leur tour n'ont pas réalisé le plan, contrairement à ce que M. Gottwald affirme.

Il est curieux de noter l'avertissement que lance, en guise de conclusion, M. Gottwald à ses troupes :
« Je le dis tant à l'adresse du Parti qu'à l'adresse de chacun individuellement : que la victoire et les succès ne vous fassent pas tourner la tête ; que les défaites et les insuccès ne vous fassent pas perdre la tête. »

La sûreté de l'État est-elle menacée ?

A entendre les incessants appels à la vigilance, les citoyens tchécoslovaques doivent considérer le régime comme bien chancelant. Nous avons rapporté (n° 6) les paroles de M. Slansky sur les « ennemis qui s'étaient faufilets dans le Parti Communiste ». Aujourd'hui, M. Slansky ne cache plus ses inquiétudes devant une recrudescence de ce qu'il appelle le terrorisme et les attentats contre la sûreté de l'État :

« Fréquemment nous démasquons un grand nombre d'espions et nous découvrons des réseaux de résistants qui sont envoyés chez nous avec la mission de faire du terrorisme, du sabotage et d'incendier nos usines.

« Dans l'appareil administratif et économique de l'État, et surtout dans l'armée et même dans la S.N.B. police, partout, nous devons contrôler et surveiller les causes afin de démasquer les éléments douteux. »

Les inquiétudes de M. Slansky sont pleinement

partagées par M. Gottwald, Président de la République :

« La réaction est passée dans la clandestinité, dans l'illégalité. Sa méthode consiste à pratiquer de l'espionnage, du sabotage, une propagande subversive, des actes de terrorisme et des complots réactionnaires. Aussi nous faut-il veiller à ce que dans l'appareil de l'État et surtout dans l'armée et la police ne s'infiltrerent pas des éléments antipopulaires, réactionnaires et hostiles à l'État.

« Une place d'honneur appartient à notre Milice Ouvrière. C'est pourquoi dorénavant, nous allons la reconstruire et la renforcer davantage encore. »

Rude Pravo, 27-5-49).

Signalons que la police compte plus de 100.000 membres et la Milice Ouvrière plus de 40.000 pour 12.000.000 d'habitants, alors qu'avant la guerre, pour une population dépassant 15.000.000 d'habitants, la Tchécoslovaquie n'avait que 14.000 policiers et gendarmes réunis.

M. Slansky dénonce l'arbitraire de son parti

Il ne peut y avoir d'aveux plus complets ni plus précis sur le rôle néfaste que jouent de nombreux fonctionnaires et membres du P.C. que ceux contenus dans le discours de M. Slansky, secrétaire général du parti, du 26 mai et que rapporte le RUBE PRAVO du 27 mai :

« Après février 1948, la grande autorité et la confiance dont jouissait notre Parti ont fait tourner la tête à certains de nos adhérents. Ceux-ci abusent de cette autorité et de cette confiance, se conduisent avec mépris et dédain envers les non-communistes, les écartent systématiquement, ne les consultent point et prennent des décisions arbitraires. »

Et M. Slansky de citer de larges passages d'une lettre émanant d'un petit agriculteur de la région de Kolin, près de Prague.

« La répartition des impositions en blé, lait et pommes de terre, n'a pas été affichée, mais simplement lue par le tambour municipal, ceci dans l'intention bien arrêtée de rendre tout contrôle impossible. Elle favorise les gros agriculteurs. Lorsque quelqu'un proteste en s'adressant au bureau départemental de Kolin, on lui répond : c'est du ressort du Conseil national — le Soviet local —. Peine perdue. La répartition des obligations est faite par le président du Conseil local qui est en même temps président de la section locale

du P.C. Son père possède une grande exploitation agricole et c'est pourquoi les impositions en lait, par exemple, sont beaucoup plus petites pour les gros fermiers que pour nous autres, petits paysans... On a beau parler, rien n'y fait. Dans notre commune comme partout, le P.C. est une organisation puissante. Mais ces gens-là ne voient pas et ne comprennent pas quel tort ils causent au parti, en agissant de la sorte. Au Conseil national local, ils vous disent que leur décision est irrévocable et vous avez beau vous adresser à Pierre à Paul. Je vous supplie de ne pas publier ma lettre ; je connais fort bien les gens et la valeur du proverbe qui dit que le silence est d'or. Chanter des louanges, ça leur plairait, mais dire la vérité, ça vous rend la vie intenable. »

Il s'agit là d'un phénomène courant, si l'on en croit M. Slansky qui ajoute :

« ... nous savons que ce cas est loin d'être isolé. Dans de nombreuses communes, les affaires publiques sont gérées par deux ou trois fonctionnaires du parti qui sont en même temps fonctionnaires du Conseil national, de l'Union des Agriculteurs et de la Commission d'alimentation. Ces individus agissent d'une manière partielle et injuste. Ils se croient permis d'être arrogants et d'intimider, par des menaces, ceux qui sont mécontents de cette dictature et de cette véritable tyrannie. »

Soucis industriels

Selon les chiffres fournis, pour la première fois d'une manière complète, par M. Gottwald, alors que 62 % des industries avaient été nationalisées avant février 1948, aujourd'hui, le secteur nationalisé englobe 95 % de toutes les industries

Deux séries de problèmes se posent aux dirigeants des supertrusts d'Etat. Il s'agit, en premier lieu, d'adapter la production industrielle du pays aux besoins de l'U.R.S.S. et de ses satellites, ce qui nécessite une complète refonte de la structure de l'industrie et des exportations tchécoslovaques. Voici ce qu'en dit M. Zapotocky, dans son discours du 26 mai d'après le *RUDE PRAVO* du 27

« Dorénavant, dans nos exportations, nous ne devons plus être guidé par la vieille conception capitaliste du bénéfice... mais au contraire nous devons aider les autres démocraties populaires plus faibles, y stimuler la création de nouvelles industries, leur fournir non seulement les articles de consommation, avant tout des locomotives, des installations industrielles pour leurs centrales hydroélectrique et pour leurs industries en général.

L'industrie tchèque fournira donc à l'Union soviétique et aux démocraties populaires tout ce qui leur fait défaut, à des prix inférieurs aux prix de revient et à crédit.

Mais ce n'est pas tout. Alors qu'avant la guerre l'industrie légère n'avait aucune peine à écouler en Occident ses produits finis, ses chaussures, ses textiles, sa verrerie, ses crayons, gants, encres etc, aujourd'hui cette même industrie est appelée, si-

non à disparaître, du moins à être fortement réduite. Ecoutons encore M. Zapotocky :

« Puisque nos exportations doivent être dirigées vers l'Est, notre production doit être adaptée à cette nouvelle orientation. Ce serait un non-sens que de vouloir développer les exportations des textiles, chaussures etc. Tout en ne négligeant pas cette branche, nous tenons pour certain que dans le futur va croître la demande de machines agricoles, d'installations industrielles, d'installations d'hydro-centrales, de machines lourdes etc...

Mais qui paiera ces investissements, par eux-mêmes si coûteux ? Les fonds nécessaires seront prélevés sur la rémunération de tous les ouvriers et employés. Un tiers du salaire normal sera ainsi sacrifié.

« Si la valeur produite par un effort accru est consommée par des salaires accrus, la productivité n'augmente pas, mais au contraire diminue. Nous nous heurtons ici à une opinion erronée, mais courante : Quel avantage est-ce que j'en retire, disent les ouvriers, hier j'ai travaillé pour les capitalistes, aujourd'hui je travaille pour l'Etat. Et moi je réponds, (dit M. Zapotocky) : Oui, camarade et citoyen. Si tu veux te garantir contre la maladie et la vieillesse, si tu veux que ton standard de vie augmente, tu dois travailler aussi pour l'Etat, et non pas seulement pour toi et pour ta famille... Ne craignons pas, camarades, ces problèmes. Ne craignons pas de combattre les idées erronées. Nous devons avoir le courage de dire cette vérité. »

LA VIE EN U.R.S.S.

La radio, invention russe

Il s'agit cette fois de la radio dont on enlève la paternité à Marconi pour la donner au savant russe Alexandre Popov. Toute la presse a célébré la « Journée de la Radio », le 7 mai dernier. Nous lisons dans *OUTCHITIELNAIA GAZETA* du 7 mai, journal du corps enseignant, un article intitulé : « Notre pays est la patrie de la radio », d'où nous extrayons les passages suivants :

« ... La plus grande découverte scientifico-technique que la pensée humaine ait engendré jusqu'ici — la radio — est née dans notre pays. L'honneur de cette invention revient au talentueux savant russe A. Popov, l'un des plus glorieux novateurs de la science et de la technique... A Popov a non seulement inventé et construit le premier poste récepteur de radio mais encore a le premier découvert les principes de la transmission par Sans-Fil. La découverte de la radio lui revient donc en totalité. »

« ... La vie de Popov est un exemple de fidélité et de dévouement à la Patrie et au peuple. Des hommes d'affaires lui ayant un jour proposé un pont d'or pour ses brevets et offert de venir s'installer à l'étranger, Popov refusa avec indignation et répondit : « Je suis un homme russe, toutes mes connaissances, tout mon travail, toutes mes découvertes appartiennent à ma patrie. Je suis fier d'être né Russe ! »

L'article se termine par des railleries sévères à l'adresse de l'Italien Marconi accusé d'avoir volé l'invention de Popov, et appelé « petit agioteur ». On aura relevé notamment dans les citations ci-dessus l'insistance avec laquelle la presse souligne le caractère russe du savant. La lutte contre les influences occidentales rejoint l'aspect grand-russien de la politique de l'U.R.S.S.

Tito, Moscou et les satellites

On a créé dernièrement, tant à Moscou que dans les pays satellites, des journaux d'émigrés yougoslaves qui mènent une campagne acharnée contre la « clique de Tito ». Voici, par exemple, ce qu'on peut lire dans le sommaire du 3^e numéro de « Pour une Yougoslavie socialiste » journal des émigrés communistes yougoslaves parais-

sant à Moscou et que publie la *PRAVDA* du 4 juin :

« Le journal publie un editorial intitulé : « La clique nationaliste de Tito — bande contre-révolutionnaire trotskiste ». On trouve également dans ce journal un article de M. Echitch : « Le sens

réel de la politique titiste de « construction du socialisme » dans les campagnes » ; de Lalitch : « Les plans colonisateurs des trotskistes-titistes sont dévoilés » ; d'Otchak : « le chauvinisme de la clique titiste — instrument de la politique impérialiste dans les balkans » ; de Savitch : « Contre qui les impérialistes anglo-américains arment-ils les trotskistes yougoslaves ? » ; ainsi qu'un article de Kranetz : « Les pays de démocratie populaire sur les chemins du socialisme ».

Mais les Soviétiques font surtout donner de la voix aux leaders des Partis communistes des pays satellites, dont ils reproduisent ensuite les articles dans la presse moscovite. La PRAVDA du 3 mai a donné un long article du secrétaire général du Parti ouvrier roumain, sur « Tito, ennemi du socialisme », et « fauteur de guerre aux ordres de ses maîtres anglo-américains ».

Dans la PRAVDA du 19 mai, P. Zabrowski, secrétaire du Comité central du Parti ouvrier unifié de Pologne, déverse ses imprécations contre les « trotskistes yougoslaves qui ont pris le chemin de la trahison » :

« Les trotskistes de la clique de Tito ne pensent comme leur « patron » Trotski qu'à saper par tous les moyens la confiance des prolétaires de tous les pays en l'U.R.S.S., saper l'autorité mondiale du Parti bolchevique, et démontrer ainsi que le bolchevisme n'est pas le système le plus avancé et le plus parfait. Comme leur « patron » Trotski, les trotskistes yougoslaves s'efforcent de

démontrer que le bolchevisme et sa théorie sont « dogmatiques » et pour ce faire ils répètent mot pour mot les calomnies de Trotski. »

Enfin, Mathias Rakosi, secrétaire général du Parti Communiste de Hongrie, fulmine aussi dans la PRAVDA du 5 juin contre les « trotskistes yougoslaves, détachements d'assaut de l'impérialisme », « provocateurs et espions ». Voici un court passage de son article long de 4 colonnes :

« Le Yougoslavie actuelle est le type parfait de l'Etat policier, les trotskistes y maintiennent leur dictature policière selon les méthodes les plus pures de la Gestapo et grâce à l'aide d'anciens agents de la Gestapo.

Le Parti des Travailleurs hongrois ainsi que tous les partis frères s'efforceront par tous les moyens de faire connaître la vérité aux travailleurs yougoslaves. A chaque pas nous dévoilerons la trahison de la clique de Tito, cet agent de l'impérialisme, et avant tout nous flétrirons la bassesse dont il fait preuve en osant se servir de la « construction du socialisme » tout en faisant le jeu des impérialistes. Il est indispensable d'expliquer aux travailleurs ainsi qu'aux jeunes yougoslaves tendus vers le socialisme et induits en erreur par Tito qui joue sur leurs sentiments patriotiques, qu'ils sont exploités et qu'en produisant, comme on le leur demande, plus de plomb et de bronze ce n'est pas pour le Socialisme qu'ils travaillent, mais pour le pire ennemi du socialisme : l'Impérialisme. »

Tendances actuelles de la radio

1°) La célébration du 150^e anniversaire de la naissance de Pouchkine a été l'occasion d'émissions d'une violence nationaliste rarement atteinte. La radio a répété à satiété que le grand poète ne devait rien à l'Occident, où il n'avait jamais été admiré.

2°) Parallèlement à l'exaltation du nationalisme russe, la radio renouvelle ses attaques contre le nationalisme des pays satellites, considéré comme la pire déviation de la ligne bolchéviste, et prône inlassablement la nécessité de l'internationalisme prolétarien.

3°) Des efforts immenses sont faits pour brouiller les émissions occidentales en russe. Jointes au

ton très violent de la radio soviétique, ils prouvent que sur ce front, la guerre froide s'est aggravée plutôt que ralentie.

4°) La radio porte une grande attention au combat mené en Angleterre et en France par les communistes et communistes contre les gouvernements bourgeois. Elle soutient vigoureusement Maurice Thorez dont l'immunité peut être levée, les cheminots anglais et les adversaires britanniques du Plan Marshall. L'importance des émissions à l'intention de l'Angleterre « démocratique » croît sans cesse. Le travaillisme, bien plus que le parti conservateur, y est attaqué.

La Pravda a vu les Yankees à Paris

« ... Oui les yankees ont décidé de se fixer à Paris et pour longtemps. La colonisation de Paris est commencée... Les plus grands édifices de la ville sont réquisitionnés pour abriter les familles américaines et leurs bureaux... »

« Les Américains à Paris jouissent d'un certain nombre de privilèges qui rappellent ceux qu'avaient les Français en Indochine ou à Madagascar à l'époque où fleurissait le colonialisme... Devant les yankees, les portes les plus fermées, les plus secrètes doivent s'ouvrir sans qu'un murmure ne s'élève... »

« Les Français qui pour une raison ou pour une autre travaillent chez les Américains sont traités comme des représentants d'une race inférieure... »

« La saison touristique n'est pas encore commencée mais déjà la ville regorge d'hôtes améri-

cains. Ces américains sont comme des rats dans un fromage : les cosmopolites français sortent de leur peau pour complaire au « patron » américain, ils tremblent, ces laquais, à l'idée que le « maître » pourrait être mécontent ! Les meilleurs hôtels sont réservés aux américains, les théâtres affichent les pièces les plus scabreuses et les plus salées pour les Américains, partout dans les magasins l'on voit : « Ici l'on parle anglais », les kiosques ne vendent que des journaux américains, les cinémas ne montrent que des « stars » made in USA. Cinquante cinq films français dans lesquels jouent 112 actrices françaises n'ont pas encore vu le jour et attendent dans les dépôts que Tarzan, Dorothy Lamour et autres « chouchous » américains leur fassent une toute petite place sur l'écran. »

(Pravda, 11-5-49).